

PERSEPSI KELUARGA NELAYAN TERHADAP PENDIDIKAN ANAK

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 2, Mei 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3174915

Raysita Dewi^{1,*}, Vevi Sunarti¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

* raysita09@gmail.com

ABSTRACT

This research was motivated by the perception of fishermen families in their children's education. This type of research is quantitative with a descriptive method. The sampling technique in this study is the random sampling method. The population is a family head of 30 people. The sample in this study were 30 family heads. Data collection tools are interviews. The results of the study show that (1) The perception of fishermen's family in terms of efforts to fulfill the wishes of the child, (2) The perception of fishermen's family in terms of aspects supporting the child's achievement.

Keywords: *Effective Education, Perception, Parents*

PENDAHULUAN

Berdasarkan perubahan zaman pada masa sekarang ini maka pendidikan sangatlah penting untuk semua orang, maka keinginan orang tua dalam memenuhi semua kebutuhan anaknya sangatlah penting apalagi dalam masalah pendidikan. Setiap orang tua ingin melakukan yang terbaik untuk anaknya apalagi dalam hal pendidikan, mereka ingin anaknya bisa mengenyam pendidikan setinggi mungkin agar kelak bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi (Munirah, 2015).

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana yang ditujukan untuk terwujudnya suasana dan proses pembelajaran yang menimbulkan keaktifan peserta didik dalam mengembangkan potensi diri agar terciptanya kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak yang mulia, dan keterampilan (Presiden Republik Indonesia, 2003). Salah satu hal yang memengaruhi terwujudnya hal-hal yang menjadi proses pendidikan adalah persepsi. Menurut Slameto (2010), menyatakan bahwa: persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan bahwasanya orang tua dari anak-anak tersebut paham betul betapa pentingnya pendidikan pada zaman sekarang ini, itulah kenapa para orang tua pada sekarang ini sangat menginginkan anaknya agar bisa menempuh pendidikan setinggi mungkin walau mereka harus banting tulang agar bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Tidak hanya orang tua yang bersemangat untuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin tap juga ada dalam diri anak-anak tersebut, karena melihat keinginan dan prestasi yang di tunjukkan oleh anak mereka maka orang tua mereka pun mendukung dengan sangat antusias.

Sementara itu hasil wawancara peneliti 6 Desember kepada salah seorang kepala keluarga nelayan yang bernama Sukriawan mengatakan bahwa "pendidikan sangat penting bagi anak-anaknya agar kehidupan mereka kelak bisa lebih baik dari pada orang tuanya".

Kemudian kepala keluarga nelayan lainnya yang bernama Asrial mengatakan bahwa apapun akan dia lakukan dan usahakan agar anaknya bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya karena dia melihat anaknya begitu giat belajar dan Pak Asrial juga sangat menyadari betapa pendidikan sangat penting agar bisa maju dalam kehidupan yang semakin modren ini.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa keluarga nelayan dalam memikirkan masa depan dari anak-anaknya akan mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya baik dalam pendidikan maupun kebutuhan yang lainnya terutama didalam bidang pendidikan. Mereka akan melakukan segala upaya yang bisa mereka lakukan untuk pendidikan.

Keluarga nelayan ini merupakan orang yang bisa mengarahkan dan membimbing anaknya agar bisa tetap maju selain dari diri anak itu sendiri, untuk itu orang tua dituntut dapat memberikan dukungan moral dan juga dukungan yang lainnya, karena pada hakekatnya orang tua merupakan faktor pendukung untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama, serta memberikan persepsi kepada anggota keluarga yang lain karena dukungan dari keluarga akan memudahkan anak dalam mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Faktor penentu persepsi antara lain adanya keinginan untuk belajar dan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya agar tercapainya kehidupan yang lebih baik lagi (Siregar, 2013). Pendidikan merupakan bagian dari hak dasar manusia, untuk itu setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Di sisi lain pendidikan juga menentukan titik keberhasilan dan jalannya pembangunan, karena pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu memanfaatkan, mengembangkan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Dariah, 2004; Purwanto, 2006).

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Persepsi Keluarga Nelayan Terhadap Pendidikan Anak di Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu: (1) Persepsi Keluarga Nelayan Ditinjau Dari Aspek Upaya Memenuhi Keinginan Anak (2) Persepsi Keluarga Nelayan Ditinjau Dari Aspek Upaya Memenuhi Prestasi Anak. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah Mamfaat secara teoritis Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pendidikan luar sekolah, khususnya teori tentang pendidikan anak adalah (1) Bagi orang tua dari anak-anaknya akan lebih mendukung dan memenuhi kebutuhan dari anaknya. (2) Bagi anak sebagai harapan dari orang tuanya akan lebih giat dalam belajar.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2014), penelitian kuantitatif merupakan suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk melihat, mendeskripsikan dan menganalisis data tentang gambaran upaya oran tua memotivasi pendidikan anak pada keluarga nelayan.

Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang bekerja sebagai nelayan yang bertempat tinggal di Pasar Baru Barat berjumlah 30 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Random Sampling yaitu dengan cara membuat seluruh nama kepala keluarga nelayan lalu menulis di sebuah kertas dan kertas itu digulung lalu di acak sebanyak 23% yaitu 30 orang. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah angket terbimbing, sedangkan alat pengumpul data yang digunakan adalah pernyataan. Analisi data dalam penelitian ini adalah persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Persepsi Keluarga Nelayan Ditinjau dari Aspek Memenuhi Keinginan Anak

Rata-rata persentase bahwa keluarga nelayan dari segi aspek memenuhi keinginan anak (47,5%) orang tua menyatakan sangat setuju, (31%) orang tua menyatakan setuju, (16%) orang tua menyatakan kurang setuju, (5,5%) orang tua menyatakan tidak setuju.

Hasil histogram menggambarkan bahwa keluarga nelayan dalam pendidikan anak (47,50%) responden menjawab sering. hal ini berarti keluarga nelayan dalam pendidikan anak dari segi aspek memenuhi kebutuhan anak sangat tinggi.

Gambaran Persepsi Keluarga Nelayan Ditinjau dari Aspek Menunjang Prestasi Anak

Rata-rata persentase bahwa keluarga nelayan dari segi aspek memenuhi prestasi anak (48,6%) orang tua menyatakan sangat setuju, (33,1%) orang tua menyatakan setuju, (15%) orang tua menyatakan kurang setuju, dan (3,3%) orang tua menyatakan tidak setuju.

Hasil histogram menggambarkan bahwa keluarga nelayan dalam pendidikan anak (48,60%) responden menjawab sering. hal ini berarti keluarga nelayan dalam pendidikan anak dari segi aspek memenuhi prestasi anak sangat tinggi.

Pembahasan

Persepsi Orang Tua dalam Menyekolahkan Anak Dilihat dari Keinginan

Berdasarkan temuan peneliti dan pengolahan data tentang Persepsi Keluarga Nelayan sangatlah baik. Aspek jawaban responden di atas, bahwa orang tua dari anak-anak tersebut mampu memenuhi kebutuhan anaknya dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Persepsi orang tua dapat hadir dalam bentuk keterlibatan secara langsung meningkatkan motivasi siswa dalam belajar (Musrah, 2016; Siregar, 2013). Apabila orang tua berpersepsi pendidikan itu penting dan mengungkapkan kepada siswa bahwa pendidikan itu penting, maka dengan sedikit banyaknya siswa akan termotivasi dalam belajar, siswa beranggapan bahwa orang tua mereka sudah memikirkan pendidikannya, walaupun orang tua belum mewujudkan dalam bentuk perilaku (Solina, 2017).

Positifnya persepsi orang tua tentang pendidikan terjadi karena orang tua menganggap pendidikan itu penting bagi anak (Nurkhasanah, 2016). Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan anak (Diana, 2017). Dalam hal ini bagi orang tua pendidikan merupakan sebuah investasi untuk masa depan yang lebih baik.

Persepsi Keluarga Nelayan Ditinjau dari Aspek Menunjang Prestasi Anak

Dari data penelitian yang diperoleh prestasi sangatlah baik. Dengan adanya dukungan dari orang tua yang tinggi maka akan dapat mendorong semangat anak agar lebih giat lagi dalam belajar untuk meningkatkan prestasinya. Prestasi belajar merupakan kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berpikir, merasa, dan berbuat. Prestasi belajar dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor (Aziz Hsb, 2018; Rustiana & Chalifah, 2012). Lebih lanjut menurut Suryabrata (2012) prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai dari hasil latihan, pengalaman yang didukung oleh kesadaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil dari perubahan dalam proses belajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Persepsi orang tua terhadap pendidikan anak dilihat dari kemauan melalui pikiran, kemauan, perhatian, minat dan kondisi berbuat pada keluarga nelayan di jorong pasar baru barat sebagaimana terlihat tinggi, hal ini dapat dilihat dari alternatif jawaban selalu/sl dan sering/sr yang menunjukkan angka tertinggi; 2) Begitu juga Persepsi orang tua terhadap pendidikan anak dilihat dari prestasi melalui nilai, hadiah, pujian dan hukuman pada keluarga nelayan di jorong pasar baru barat sebagaimana terlihat tinggi, hal ini dapat dilihat dari alternatif jawaban selalu/sl dan sering/sr yang menunjukkan angka tertinggi.

REFERENSI

- Aziz Hsb, A. (2018). Kontribusi Lingkungan Belajar dan Proses Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Siswa di Sekolah. *Jurnal Tarbiyah*, 25(2), 1–20. Retrieved from <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tarbiyah/article/download/365/360>
- Dariah, A. R. (2004). Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi. *Mimbar*, XX(2), 121–133. Retrieved from <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/131/pdf>
- Diana, N. (2017). Manajemen Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Lampung (Analisis Eksploratif Mencari Basis Filosofis). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 183–208. <https://doi.org/10.42042/ANALISIS.V12I1.636>
- Munirah, M. (2015). Sistem Pendidikan di Indonesia: Antara Keinginan dan Realita. *Auladuna*, 2(36), 233–245. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/auladuna/article/download/879/849>

- Musrah, E. (2016). Persepsi Keluarga Petani Mengenai Pendidikan di Desa Lalabata Riaja Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM*, 3(2), 1–5.
- Nurkhasanah, Y. (2016). Motivasi dan Persepsi Ibu terhadap Pemilihan Ponpes sebagai Tempat Pendidikan bagi Anak. *SAWWA*, 12(1), 1–22. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1465>
- Presiden Republik Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). Indonesia.
- Purwanto, N. A. (2006). Kontribusi Pendidikan bagi Pembangunan Ekonomi Negara. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, II(02), 1–7. <https://doi.org/10.1080/02602938.2011.598636>
- Rustiana, A., & Chalifah, N. (2012). Pengaruh Lingkungan Belajar dan Kompetensi Profesional Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA N 1 Jekulo Kudus. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, VII(1), 14–28. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/58616-ID-pengaruh-lingkungan-belajar-dan-kompeten.pdf>
- Siregar, N. S. S. (2013). Persepsi Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan bagi Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 1(1), 11–27. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v1i1.548>
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Solina, W. (2017). Persepsi Orangtua tentang Pendidikan. *Konselor*, 6(3), 91. <https://doi.org/10.24036/02017637691-0-00>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2012). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.